

ANAIS DO XI ENCONTRO CIENTÍFICO CULTURAL

**Quebra de paradigmas e mudanças sociais:
os novos desafios para a ciência**

ISSN 2316 - 8021

**14 a 17 de setembro de 2021
Evento Virtual**

Capa

Mateus Henrique Gomes da Silva Bispo

Edição e Diagramação

Cirlene Jeane Santos e Santos

1ª edição - 2022

ISSN 2316-8021

Produzido por:

XI Enccult – Encontro Científico e Cultural de Alagoas

<https://www.enccult.org>

© Encontro Científico e Cultural de Alagoas

Escrito e produzido no Brasil.

Utilização de microscópio artesanal como ferramenta de apoio ao ensino de citologia no nível fundamental

Use of handcrafted microscope as a tool to support the teaching of cytology at the elementary level

José Cicero dos Santos Souza⁽¹⁾; Rosineide Nascimento da Silva⁽²⁾

⁽¹⁾ 0000-0002-3432-9547; Graduado em Licenciatura Plena (Ciências Biológicas), pela Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL), Brazil. E-mail: jcsjosecicero@hotmail.com.

⁽²⁾ 0000-0002-0197-2309, professora do Curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL), mestra em Ecologia em Conservação, Brazil, E-mail: rosineide.silva@uneal.edu.br.

Todo o conteúdo expresso neste resumo é de inteira responsabilidade dos seus autores.

Resumo: Sabe-se que o ensino de Ciências padece com deficiências, as quais dificultam a sua concretização da forma pretendida em documentos que orientam a execução do mesmo em sala de aula. Por outro lado, diversas iniciativas de pesquisadores da área se esforçam para minimizar as carências e dificuldades na tarefa de promover a alfabetização científica dos alunos. Este estudo apresenta uma experiência do uso de uma ferramenta alternativa, desenvolvida no intuito de ter avaliada a sua aplicabilidade como um microscópio alternativo de baixo custo, em aulas práticas de Ciências em turmas do nível fundamental, com ênfase no conteúdo programático "Teoria Celular". O método utilizado para desenvolver este estudo foi o quali-quantitativo, comparativo e bibliográfico. Os dados foram obtidos a partir da aplicação de questionários pré-teste e pós-teste, além de registros fotográficos feitos pelos alunos durante uma aula prática, na qual ocorreu o uso da ferramenta alternativa. Os resultados demonstraram ser viável a aplicação da ferramenta alternativa (microscópio alternativo) e que a utilização da mesma em sala de aula contribuiu para diminuir a passividade dos educandos, aumentando o interesse nos processos de aprendizagem e melhorando as interações durante a aula.

Palavras-chave: Alternativas didáticas. Atividades práticas em sala de aula. Microscópio artesanal.

Abstract: It is known that the teaching of Science suffers from deficiencies, which make it difficult to implement it as intended in documents that guide its execution in the classroom. On the other hand, several initiatives by researchers in the area strive to minimize the needs and difficulties in the task of promoting students' scientific literacy. This study presents an experience of using an alternative tool, developed with the aim of evaluating its applicability as a low-cost alternative microscope, in practical Science classes in elementary-level classes, with an emphasis on the syllabus "Cell Theory". The method used to develop this study was qualitative-quantitative, comparative and bibliographic. Data were obtained from the application of pre-test and post-test questionnaires, in addition to photographic records taken by students during a practical class, in which the alternative tool was used. The results showed that the application of the alternative tool (alternative microscope) is viable and that its use in the classroom contributed to reduce the passivity of students, increasing interest in learning processes and improving interactions during the classroom.

Keywords: Didactic alternatives. Practical activities in the classroom. Handmade microscope.

Introdução

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino de Ciências apontam que: “A despeito de sua importância, do interesse que possa despertar e da variedade de temas que envolve, o ensino de Ciências Naturais tem sido frequentemente conduzido de forma desinteressada e pouco compreensível” (BRASIL, 1998, p. 26). É um consenso entre vários autores (FABRI; SILVEIRA, 2013; SANTOS et al., 2015; SOUZA; MESSEDER, 2017), que o ensino de Ciências tem, entre outros objetivos, promover a aprendizagem de conhecimentos que possam contribuir para uma melhor compreensão dos fenômenos naturais que fazem parte da realidade dos alunos e capacitá-los a serem críticos e responsáveis por suas ações com relação aos mesmos fenômenos.

Ainda nesse sentido, o Ensino de Ciências destaca-se pela importância que assume, ao orientar a promoção da cidadania, permitindo o desenvolvimento dos indivíduos enquanto cidadãos ativos, consumidores e usuários responsáveis da tecnologia existente (VIECHENESKI; CARLETTO, 2013).

Por outro lado, observa-se que o ensino tradicional tem se caracterizado principalmente pela utilização de aulas expositivas, onde o professor é o sujeito ativo nos processos de ensino-aprendizagem, enquanto a posição do aluno costuma ser a de receptor de informações, fazendo com que os mesmos se sintam desinteressados e desmotivados a aprender o que está sendo abordado em sala de aula (SANTANA; SANTOS, 2019). Percebe-se que na maioria das escolas públicas, frequentemente não ocorrem aulas práticas associadas às teóricas, nas disciplinas de Ciências e Biologia, o que decorre em parte, da falta de laboratórios que pudessem subsidiar essas aulas (FURTADO-JUNIOR; SABINO, 2017).

Conforme observam Gomes, Cavalli e Bonifácio (2008): “Embora a ciência tenha surgido para resolver problemas, na escola apresenta-se de forma abstrata e só se ensinam os resultados, e não os processos que conduziram a tais resultados”. De acordo com os autores Luz, Oliveira e Oliveira (2018), apesar de muito se discutir sobre a necessidade de utilizar diferentes instrumentos, ou recursos pedagógicos, para o desenvolvimento das aulas, o que se verifica na prática, é que grande parte dos professores da Educação Básica ainda utilizam o livro didático como principal recurso.

Inserido no panorama anteriormente descrito, um dos conteúdos mais difíceis de ser compreendido pelos alunos no nível fundamental é o que integra a temática da Teoria Celular/Célula, do qual, conforme avaliam Gregório, Oliveira e Matos (2016, p. 102) se diz que: “os processos de ensino e aprendizagem de conceitos microscópicos são complexos, uma vez que estes estão distantes do que é concreto e, frequentemente, os estudantes não conseguem construir uma visão do que está sendo ensinado”. Por outro lado, a construção do conhecimento pode ser estimulada por meio de aulas experimentais, já que estas diminuem a passividade dos alunos diante do processo de aprendizagem, levando os mesmos a refletir sobre a relação entre os conteúdos apresentados na teoria, de maneira mais prática (SILVA; BALTAR; BEZERRA, 2019). Neste sentido, sabe-se que o interesse e a aprendizagem

referentes a Ciências e à Biologia sofrem influência direta de práticas que envolvem investigação, curiosidade e o uso de novos materiais (PAGLIARINI, 2016).

Ainda sobre essa perspectiva, Carlan, Sepel e Loreto (2013), também reconhecem a necessidade da busca e utilização de diferentes estratégias em sala de aula, que possam tornar o ensino da célula mais atrativo, envolvente e concreto. Ao que os autores Mayer et al. (2013, p. 232) defendem, afirmando que: "...é importante que o professor de Ciências Naturais traga métodos alternativos para que haja maior interação do aluno com as aulas".

É, pois, partindo dessas considerações, que o presente estudo aborda e discute a possibilidade de considerar o uso de ferramentas alternativas no ensino de Ciências no nível fundamental, mais especificamente uma ferramenta idealizada com o intuito de servir como um modelo de microscópio alternativo, em aulas cuja temática seja a Teoria Celular/Célula em uma turma de oitavo ano do nível Fundamental.

Materiais e Métodos

Caracterização do local da pesquisa: escola e turmas

Esta pesquisa trata-se de um estudo de caso, cujo método utilizado em seu desenvolvimento foi o quali-quantitativo, comparativo e bibliográfico. O mesmo foi realizado em uma escola de ensino fundamental pertencente à rede pública municipal de São Sebastião - AL.

O município está localizado na microrregião agreste do Estado de Alagoas (figura 1), e conta com uma população estimada em de 34.152 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019). Ainda de acordo com dados divulgados no site desse órgão, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do município para os anos finais do Ensino Fundamental da rede pública, em 2017, foi de 3,0, ficando abaixo da meta projetada de 3,8 para o referido ano, conforme dados oficiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Figura 1: Localização do município de São Sebastião no Estado de Alagoas

Fonte: IBGE, 2020

Localizada na zona rural, no Povoado Lagoa Seca, a escola possui 19 turmas, desde a educação infantil até o nono ano do Ensino Fundamental, segundo as informações passadas pela equipe gestora da escola. Desse total, doze turmas funcionam no horário matutino e sete no horário vespertino, atendendo a quantidade, aproximada, de 580 alunos anualmente, vindos de 14 localidades circunvizinhas.

Para a realização da pesquisa, foi selecionada uma turma de oitavo ano, no horário vespertino, com trinta alunos e idades entre doze e dezesseis anos. A escolha dessa turma está relacionada com o conteúdo programático “Teoria Celular/Célula”, uma vez que o mesmo se relaciona com a ferramenta alternativa aqui apresentada.

A quantidade de alunos citados se refere ao número informado pela professora regente da disciplina de Ciências, quando foi convidada a colaborar com a pesquisa, sendo esse, o número dos alunos regularmente matriculados nessa turma. Contudo, devido ao fato recorrente de alguns educandos faltarem às aulas, o número de participantes variou entre vinte e quatro e, vinte alunos durante as etapas da pesquisa.

Em geral, foram necessários quatro momentos de intervenção do pesquisador para a aplicação da metodologia proposta para este estudo, como se resume no quadro abaixo (quadro 1).

Quadro 1. Distribuição das atividades de campo da pesquisa

Data	26/08/2019	02/09/2019	09/09/2019	23/09/2019
Atividade desenvolvida.	Aplicação do pré-teste.	Ministração de uma aula sobre a invenção do microscópio.	Aplicação de uma aula prática com o uso da ferramenta alternativa.	Aplicação do pós-teste.
Número de alunos participantes	24	23	12	20

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Coleta e análise dos dados

Inicialmente, para avaliar o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema Teoria Celular/Célula, utilizou-se um pré-teste contendo 10 questões (Apêndice A), adotando a metodologia de Silva, Filha e Freitas (2016), adaptada aos objetivos deste estudo. Em um primeiro momento, os alunos responderam ao pré-teste, durante trinta minutos e sob a supervisão do pesquisador e da professora da disciplina. Na ocasião, participaram vinte e quatro alunos. Vale ressaltar que, no momento da aplicação do pré-teste, os educandos já tinham visto o conteúdo programático supracitado, no decorrer do ano letivo.

Em outro momento, oito dias após o pré-teste, foi realizada pelo pesquisador, uma exposição teórica sobre as principais características e contribuições da Teoria Celular para a Ciência, atrelada a

invenção do microscópio, tendo em vista a relevância desse instrumento para a elucidação dessa teoria. Na mesma aula, foi apresentada aos alunos a proposta de preparação de um microscópio alternativo para que eles pudessem visualizar, posteriormente, alguns materiais celulares, como uma perna de inseto e um epitélio de cebola. A seleção desses materiais para visualização ao microscópio segue as recomendações de Wallau et al. (2008) e Soga et al. (2017).

Como forma de otimizar o tempo disponível para a preparação do microscópio alternativo em sala, os modelos já foram levados para a mesma pré-montados. Assim sendo, quinze dias após a aplicação do pré-teste, os alunos organizados em pequenos grupos, participaram da preparação final dos mesmos e, em seguida, iniciaram as observações. Previamente orientados, os grupos seguiram um pequeno roteiro de aula prática, o qual continha algumas instruções de uso do microscópio, e a sugestão de uma pequena lista de observações para que cada grupo anotasse o que achou mais interessante nas amostras.

Após essas etapas, quinze dias após a aula prática, foi aplicado o pós-teste (Apêndice B), que também seguiu as recomendações de Silva, Filha e Freitas (2016), para avaliar o desempenho do modelo de microscópio alternativo criado para melhorar a compreensão da Teoria Celular. O pós-teste continha quatorze questões, das quais nove já tinham aparecido no pré-teste, e cinco se referiam à opinião dos alunos sobre a aula prática na qual eles usaram o modelo de microscópio alternativo. A aplicação do pós-teste contou com a participação de vinte alunos.

Devido à falta de muitos alunos no dia da aula prática, optou-se por considerar os alunos faltosos, mas que responderam ao pós-teste, como uma amostra observável à parte nos resultados, visto que esses alunos não tiveram contato com a ferramenta alternativa utilizada. Diante desse imprevisto, foi adotada uma terminologia semelhante à que foi utilizada por Carlan, Sepel e Loreto (2013), para facilitar a distinção entre os alunos que tiveram contato com a ferramenta alternativa e os que não tiveram esse contato, para fins de apresentação e comparação desses resultados. Assim, chamaremos os primeiros de "amostra de referência" (AR), e o segundo grupo chamaremos de "amostra à parte" (AAP).

Partindo dessa peculiaridade, tornou-se, portanto, mais conveniente estabelecer uma comparação entre os dados obtidos para esses dois grupos entre si, visto que seria numericamente desproporcional uma comparação dos mesmos, com os percentuais obtidos no cenário do pré-teste, no qual, o número de alunos com a mesma premissa, ou seja, de ainda não terem utilizado a ferramenta alternativa ter sido maior.

Os resultados obtidos neste estudo foram tabulados e representados em forma de gráficos, quando pertinentes, considerando-se o método de comparação entre os perfis de respostas obtidas no momento do pré-teste e pós-teste.

Preparação do modelo de microscópio alternativo pelos alunos

A preparação e o uso dos modelos de microscópio alternativo ocorreram no dia 09/09/2019, correspondendo à terceira aula, conforme a grade de horários da escola. A atividade teve a participação de doze alunos. Dezoito alunos não compareceram, devido à falta de um dos ônibus que faziam o transporte escolar naquele dia. O material levado para a escola na referida data consistia de dez protótipos da ferramenta alternativa, um pequeno frasco de plástico na cor âmbar, contendo uma amostra de água, proveniente de um pequeno riacho, palitos de dente, uma lâmina de barbear (não manuseada pelos alunos) e recortes de plástico transparente, os quais serviram como lâminas para microscopia convencionais. Algumas dessas lâminas já continham uma amostra de tecido vegetal morto, para otimizar o tempo durante a prática.

Resultados e Discussão

Percepção prévia dos alunos sobre a Teoria Celular: pré-teste

Inicialmente, foi perguntado aos alunos se eles conseguiam entender o que são as células, tendo como referência o que foi estudado a partir do livro didático de Ciências usado na escola, e em caso afirmativo, que complementassem a resposta.

Dessa forma, o percentual de respostas afirmativas sobre o entendimento das células foi razoavelmente elevado, sendo que 62,5% responderam que entendiam e, 37,5% responderam que não o entendiam. Todavia, apenas três, dentre os alunos que complementaram a resposta, conseguiram formular uma ideia coerente com o que era esperado de que as células são as unidades básicas que formam os seres vivos (AMABIS; MARTHO, 2004). Exemplificando outras definições de células, dadas pelos alunos, os mesmos diziam que estas "são as que ficam no nosso sangue obtendo energia para o nosso corpo", ou "bactérias que causam doenças".

As definições de "célula", dadas por alguns alunos, revelam uma concepção muito equivocada, o que se torna preocupante, tendo em vista a necessidade desse conhecimento básico/essencial como um componente fundamental para a compreensão dos conteúdos relativos a Ciências. Para Theodoro, Costa e Almeida (2015), essa situação decorre que, sob o ponto de vista dos alunos, frequentemente, muitos conceitos são de difícil compreensão, sendo representados por exemplos invisíveis a olho nu, o que os torna muito abstratos e de difícil assimilação.

Quando perguntados sobre terem uma noção do real tamanho das células, 66,7% responderam que tinham noção do tamanho celular, mas 33,3% responderam que não tinham.

Os alunos também foram questionados acerca do conceito de "seres unicelulares" e "seres pluricelulares", por meio de uma questão (nº 3, quadro 2) na qual eles tinham de reconhecer como

“verdadeira” ou “falsa”, dentre quatro afirmações, onde esses conceitos eram citados de modo afirmativo, ou associado a alguns seres vivos.

Quadro 2. Afirmações exibidas na 3ª questão do pré-teste

Sobre seres unicelulares e pluricelulares, julgue:		
Opções	Verdadeiro (V)	Falso (F)
A: Seres pluricelulares são aqueles formados por uma única célula.		
B: Seres unicelulares são formados por mais de uma célula.		
C: As bactérias são seres vivos unicelulares.		
D: As plantas são seres vivos pluricelulares.		

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Desta forma, foram obtidas as porcentagens de 44% de afirmações tidas como “verdadeira” para a letra “A” e 56% para “falsa”. Esses mesmos percentuais mantiveram-se iguais para as letras “B” e “C”. Para a letra “D” dessa mesma questão, foi verificado que 68% dos alunos responderam como “verdadeira” e 32% como sendo uma afirmativa “falsa”.

Observa-se, portanto, que os percentuais obtidos para as afirmações em “A”, “B” e “D” denotam uma discreta habilidade ao interpretar os conceitos investigados, por boa parte dos educandos. Contudo, infere-se que a dificuldade que parte dos alunos tiveram em responder adequadamente, possa ser explicada pela falta de um contato entre estes com a realidade microscópica, própria da maioria das células, a qual, quando apresentada nos termos de “seres unicelulares e seres pluricelulares”, deixa margem para que os alunos se confundam ao compreender/interpretar esses termos.

A quarta questão indagava se os alunos sabiam o que é e para que serve um microscópio. Assim, 79,2% responderam que sim e, 20,8% responderam não saber o que é e para que serve este equipamento.

Os resultados obtidos no pré-teste também revelaram a opinião dos alunos sobre a importância da invenção do microscópio para a descoberta das células e, em caso afirmativo, por qual motivo. Logo, o percentual de indivíduos que reconheceu essa importância foi de 75%, contra 25% dos que opinaram como algo sem importância.

A partir dos dados supracitados, é possível afirmar que a maioria dos alunos abordados, reconhece a importância da invenção do microscópio para a descoberta das células, o que, em contrapartida, permite considerar o uso desse equipamento como útil, relevante, senão imprescindível, no processo de ensino-aprendizagem do conteúdo célula.

Perguntados sobre já terem visto células em alguma aula prática de Ciências e, em caso afirmativo, de que forma, 100% responderam que não tinham visto. A partir desses dados, infere-se que parte do processo de ensino-aprendizagem da temática "Teoria Celular/Célula" fica defasado, tornando-se menos significativo, uma vez que o próprio livro didático utilizado na escola considerava a realização de uma prática envolvendo o uso de microscópios que, no entanto, os alunos ainda não tinham tido oportunidade de utilizar.

Os alunos também foram perguntados se sabiam quais as diferenças entre as células animais e vegetais. Assim sendo, 73,9% responderam que sabiam, contra 26,1% dos que responderam não saber. Contudo, quando foram questionados acerca das três partes principais de uma célula eucarionte, foram obtidas cinco respostas, sendo que quatro estavam corretas e, uma incompleta.

Com relação à nona questão do pré-teste, que perguntava se todas as células são invisíveis a olho nu, o percentual que respondeu "sim" foi 58,3%, enquanto 41,7% dos alunos responderam que "não". Apesar de esses dados parecerem irrelevantes, eles sugerem que a forma com que o assunto "célula" é exposto em sala de aula ainda é pouco explorado, detalhadamente, os quais, poderiam aguçar a curiosidade dos estudantes, ficando, por vezes, limitado às informações comumente mais difundidas acerca desse tema.

A décima questão perguntava se os alunos consideravam o estudo das células como sendo algo importante e, em caso afirmativo, dissessem por qual motivo. Sendo assim, obteve-se a porcentagem de 87% para alternativa "sim" e 13% para a alternativa "não". Sendo que os alunos que responderam "sim" deram como justificativas respostas como: "entender mais sobre elas, e como cada célula funciona" e "porque você considera e desenvolve a aprender um pouco mais de cada coisa". A partir desses dados, nota-se que havia, na maioria dos alunos, um bom nível de interesse pelo tema "célula", o que constitui um ponto positivo para que o professor possa direcionar adequadamente esse assunto, tendo em vista questões relevantes para a cidadania e o cotidiano dos alunos, tais como higiene e cuidados com a saúde, por exemplo.

A partir das informações obtidas no pré-teste, como um todo, é possível afirmar que os alunos apresentaram um singelo nível de assimilação e compreensão acerca da temática "Teoria Celular/Célula", quando essa temática foi abordada de maneira dita "mais tradicional", ou seja, tendo o livro didático e a explanação oral da professora como principais recursos de ensino-aprendizagem.

Esse fato pode ser constatado por meio das poucas definições corretas, apresentadas como resposta à primeira questão do pré-teste; por meio das falas dos próprios alunos em algumas respostas, tais como "não consigo entender quase nada sobre as células", "porque eu não presto atenção" e "não muito".

Além dessas observações, pôde-se notar a confusão dos alunos em torno dos conceitos de "seres vivos unicelulares e pluricelulares", os quais, a despeito da simplicidade, ainda desafiam a habilidade dos

alunos em compreendê-los. Também foi observado que muitos alunos marcaram inicialmente a alternativa "sim" na primeira questão, porém após esboçar alguma resposta, eles apagaram a mesma e marcaram a alternativa "não". Infere-se que esse comportamento se deva tanto à dificuldade que os alunos tiveram em compreender o conceito de célula, quanto à dificuldade dos mesmos em elaborar uma definição em termos satisfatórios.

Para França e Sovierzoski (2018), tais dificuldades decorrem do fato de que, embora a célula tenha seu significado, para os alunos a mesma aparece como algo fora da realidade. Pensando de modo semelhante a esses autores, Silveira (2013) observa que a citologia é um conteúdo abstrato, sendo difícil de estabelecer uma aproximação com o cotidiano dos estudantes. Com efeito, ao lidar com o ensino desse conteúdo, percebe-se nos estudantes um esforço em imaginar e compreender muitos dos termos científicos, por vezes complexos, apresentados nas aulas expositivas, o que nem sempre é possível. Como consequência, ocorre o distanciamento entre ensino de Ciências e a aquisição de saberes científicos, imprescindíveis na formação de cidadãos críticos e atuantes na sociedade (CARLAN; SEPEL; LORETO, 2013).

As demais respostas obtidas no pré-teste, sugerem que, mais da metade dos alunos demonstraram interesse ao responder as questões. Contudo, nota-se que a falta de uma abordagem em sala de aula que contemplasse os aspectos microscópicos da temática "Teoria Celular/Célula", fez com que prevalecessem ideias de senso comum e pouco aprofundadas, nas respostas fornecidas pelos alunos.

Sobre essa situação, Souza e Messeder (2017) recordam que a escola, frequentemente, não possui recursos que viabilizem um ensino mais adequado sobre a célula e, ressaltam a insuficiência dos livros didáticos, na medida em que estes apresentam limitações. Assim, reconstituir ou representar, mentalmente, a ideia de célula, a partir de figuras planas, acaba sendo uma grande dificuldade para os alunos (KRASILCHIK, 2008). Nesse cenário, Vasconcelos e Souto (2003) apontam como a organização das atividades docentes geradas a partir dos livros didáticos, favorecem uma prática de ensino fundamentada na memorização e com poucas possibilidades de serem contextualizadas.

Portanto, os resultados obtidos no pré-teste reforçam os argumentos já apresentados por outros autores, abrindo espaço para discutir sobre práticas que venham a auxiliar professores e alunos nos processos de ensino-aprendizagem em Ciências.

Uso do modelo de microscópio alternativo pelos alunos

A aula na qual foram usados os microscópios alternativos teve início quando os alunos foram orientados pela professora regente da disciplina de Ciências, e pelo pesquisador, a se organizarem em pequenos grupos de 4 alunos, para procederem ao preparo dos microscópios, e assim realizar a observação das amostras.

Foram formados quatro grupos de três alunos, os quais, com o auxílio da professora e do pesquisador, montaram um microscópio em cada grupo. Previamente orientados, os alunos trouxeram aparelhos celulares no dia previsto para a aula prática, sendo que, cada grupo colocou um celular no interior do microscópio, já com o aplicativo *Simple White Screen* instalado, para servir de fonte luminosa, e em outro aparelho foi acoplado o cartão contendo a lente de aumento. Em seguida os alunos deram início às visualizações ao microscópio alternativo (figura 2).

Figura 2. Alunos do oitavo ano utilizando o microscópio durante aula prática (sequência A e B).

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Durante as observações, os alunos manusearam com certa atenção e curiosidade, os mecanismos que permitem ajustar o foco da imagem, na tela do celular colocado sobre a plataforma. A primeira amostra observada pelos alunos foi um corte histológico de tecido vegetal morto (figura 3A). Em seguida, eles observaram uma amostra de pólen (figura 3B), colhido entre as flores plantadas na escola, bem como o fragmento de uma pétala (figura 3C) e também um corte histológico de uma planta viva (figura 3D).

Figura 3. Amostras observadas pelos alunos (sequência A, B, C e D).

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Além de observarem as amostras, os alunos também foram orientados a fotografar os espécimes contidos nas lâminas, para fins de comprovação da eficiência da ferramenta testada por eles. Ainda durante a aula os alunos foram orientados a registrar o que os integrantes do grupo acharam mais interessante, porém, dada a empolgação dos alunos, a professora da disciplina sugeriu que eles poderiam entregar essas anotações para ela, em um segundo momento, ao que foi consentido sem nenhum impedimento.

Durante a aula, os alunos fizeram muitas perguntas, além de alguns comentários, tais como: "ah, se toda aula de Ciências fosse assim!, homi!"; "professor, onde consegue essas lentes para fazer o microscópio?", denotando empolgação e curiosidade ao manusear o microscópio e as amostras. Desta forma, os alunos demonstraram gosto pela aula prática, um comportamento que Bartzik e Zander (2016), apontam como um ponto relevante para se obter um melhor aprendizado.

Porém, notou-se por parte do pesquisador, que houve um pouco de dificuldade com relação a equilibrar a atenção dos alunos entre o uso da ferramenta alternativa e a atividade proposta no roteiro da aula prática, a qual ficou, claramente, em segundo plano na atenção dos mesmos. Com efeito, tal como observam Andrade e Costa (2016), o professor precisa ter claros quais objetivos pretende alcançar ao propor a realização de uma aula prática, sendo importante harmonizar da melhor forma possível as informações a nível teórico e experimental, a fim de que os alunos integrem da melhor maneira esses conhecimentos.

Percepção dos alunos sobre a Teoria Celular: pós-teste

A aplicação do pós-teste a fim de verificar se houve mudanças na compreensão dos alunos acerca da temática "Teoria Celular/Célula e também sobre a opinião que os mesmos tiveram sobre a ferramenta alternativa, ocorreu quinze dias após a realização da aula prática, em consequência de ter ocorrido um feriado no dia, inicialmente, previsto para a aplicação do mesmo.

Assim, ao serem questionados sobre a noção que tinham sobre o tamanho das células, 72,7% na AR, responderam que tinham e 27,3% responderam que não tinham a noção do tamanho celular. Já entre os alunos da AAP 87,5% responderam que tinham e 12,5% responderam que não tinham essa noção.

Com relação à segunda questão do pós-teste, a mesma trazia os enunciados sobre os conceitos de "seres vivos unicelulares" e "seres vivos pluricelulares", tal como apareciam na terceira questão do pré-teste. Assim, 8,3% dos alunos da AR responderam como verdadeira a afirmativa da letra "A", enquanto 91,7% responderam como sendo uma afirmativa falsa; na afirmativa da letra "B" os percentuais foram de 25% para verdadeiro e 75% para falso; na letra "C", 75% dos alunos responderam como verdadeira e 25% como sendo uma afirmativa falsa; e para o enunciado presente em "D" os percentuais foram de 91,7% para verdadeiro e 8,3% para falso (figura 4A). Entre os alunos da AAP os percentuais para a letra "A" foram

62,5% para verdadeiro e 37,5% falso; na letra "B" 25% e 75%, respectivamente; na letra "C" 62,5% e 37,5% sucessivamente e na letra "D" 75% e 25% respectivamente (figura 4B).

Figura 4. Percentuais para a segunda questão do pós-teste entre os alunos do oitavo ano, conforme alunos AR (A) e AAP (B)

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Percebe-se, portanto, que os alunos da AR, responderam mais acertadamente as alternativas apresentadas, tendo reconhecido mais significativamente onde os conceitos de seres vivos "unicelulares e pluricelulares" eram apresentados como verdadeiros ou falsos, em comparação com os alunos da AAP, que por sua vez apresentaram um padrão de respostas semelhante às exibidas no pré-teste. Daí, infere-se que a utilização do modelo de microscópio alternativo contribuiu para que os alunos da AR compreendessem melhor esses conceitos. Tais resultados corroboram a afirmação de Nicola e Paniz (2016), ao defenderem que a utilização de diferentes recursos didáticos torna os alunos mais confiantes e interessados em novas situações de aprendizagem.

Sobre saber o que é e para que serve um microscópio, os percentuais para essa questão foram de 100% que sim, que sabiam.

Quando novamente questionados sobre considerar importante a invenção do microscópio para a descoberta das células e porque, 100% dos alunos responderam que "sim". Já na AAP, os percentuais foram de 71,4% para "sim", com alguns esboços de justificativas e, 28,6% responderam "não".

Sobre já terem visto células em alguma aula prática de Ciências, e em caso afirmativo, como, 100% dos alunos da AR responderam que viram e 100% dos alunos da AAP respondeu que não viram. Assim sendo, entre os alunos que responderam "sim", alguns explicaram que, "pelo microscópio feito de recicláveis" e outro "pelo microscópio alternativo". Nota-se, portanto, que entre os alunos da AR, houve uma postura mais participativa do que os alunos da AAP, ao responderem essa questão, fato decorrente das observações feitas com o microscópio alternativo. Com efeito, tal como defendem Hohemberger, Bilar e Coutinho (2017), ao participar de atividades investigativas, os alunos deixam de ser meros receptores de informações e passam a interagir com mais interesse, oportunizando a criação de suas próprias concepções.

Com relação a saber as diferenças entre as células animais e células vegetais, 91,7% dos alunos da AR responderam que sabiam e 8,3% responderam não sabiam. Entre os alunos da AAP, os percentuais foram de 85,7% para os que sabiam e 14,3% para os que não sabiam.

Quanto à questão sobre as três partes principais de uma célula eucarionte, obteve-se cinco respostas na AR, todas corretas e na AAP, apenas uma resposta, e, incompleta. Sobre essa questão, observou-se que os alunos sequer sabiam o significado do termo "eucarionte", fato que os limitou, predominantemente, na elaboração de uma resposta.

Com relação à pergunta se todas as células são invisíveis a olho nu, 25% dos alunos da AR responderam que são, e 75% responderam que não são. Esses mesmos percentuais foram idênticos entre os alunos da AAP. Uma possível explicação para a semelhança nesses percentuais, é que os mesmos correspondam ao nível de atenção dos educandos durante a segunda etapa deste estudo, na qual a informação alinhada ao maior percentual exibido foi exposta e explicada por meio de alguns exemplos, por meio de fotografias em *Datashow*.

Sobre considerar o estudo das células como algo importante e, em caso afirmativo, por qual motivo, 100% dos alunos da AR responderam que considerava o estudo das células como algo importante e apenas um aluno não complementou sua resposta. Entre os alunos que complementaram suas respostas, deram como argumento: "porque nos faz ter uma ideia de como somos formados e como funcionamos" e outro aluno afirmou: "porque as células faz parte do nosso corpo, e devemos saber do que elas são capazes".

Entre os alunos da AAP, 71,4% responderam que consideravam o estudo das células como algo importante, dentre os quais, cinco alunos complementaram suas respostas, apresentando argumentos como: "elas são importante", "a pessoa entende muita coisa" e "porque é importante sim, nós fica sabendo quais são as células"; e 28,6% responderam que não consideravam o estudo das células como algo importante.

Observa-se que, para a referida questão, entre os alunos da AR, o número de respostas obtidas foi maior, bem como o teor das mesmas foi melhor elaborado, em comparação com as respostas obtidas entre os alunos da AAP. Em um estudo semelhante a este, Hohemberger, Bilar e Coutinho (2017) puderam constatar que o uso de atividades práticas contribui favoravelmente para o desenvolvimento pessoal dos alunos, na medida em que este se baseia na própria vontade e interesse dos mesmos. Ao que, Rocha (2016) concorda, pontuando como o uso das atividades práticas estimula o aluno a desenvolver uma postura reflexiva, favorecendo a melhoria no aprendizado, contanto que siga uma ordem de execução alinhada e com objetivos claros e bem planejados.

Cabe citar também que, a realização de aulas práticas favorece a interação entre o professor e os alunos, concorrendo, positivamente, para a eficiência desta, enquanto estratégia pedagógica e, para o ensino dos conceitos científicos, quando bem exploradas, tal como ponderam Leão et al. (2018).

Com relação as demais questões do pós-teste, as quais indagavam sobre a opinião dos alunos acerca da ferramenta alternativa que eles manusearam na aula prática, foram consideradas somente as respostas dos que fizeram uso da mesma.

Desta forma, 75% dos alunos responderam que o modelo de microscópio alternativo utilizado na aula prática ajudou a entender o que são as células e 25% responderam que “não”. Sobre a avaliação do microscópio em si, 58,3% o avaliaram como ótimo, 33,3% como bom e 8,3% como regular.

Soube-se também que 100% dos alunos que participaram da aula prática concordaram que a realização desse tipo de aula facilita o entendimento do assunto estudado. Com relação ao custo dos materiais empregados na construção do modelo de microscópio alternativo ser baixo, 50% dos alunos responderam que “sim”, 16,7% responderam que “não” e 33,3% responderam que eram “mais ou menos” baixo. Questionados sobre a facilidade na construção do modelo de microscópio alternativo, 33,3% responderam “sim”, dentre os quais um aluno afirmou no pós-teste: “eu fiz um em casa”, 25% responderam “não” e 41,7% responderam que era “mais ou menos” fácil a construção.

A partir dos dados supracitados, pode-se afirmar que a ferramenta alternativa foi bem aceita na turma, tendo contribuído para despertar a curiosidade dos alunos, diminuindo assim a passividade dos mesmos acerca do conteúdo estudado. A apreciação de estudos semelhantes, nos quais foi feito o uso de estratégias diversificadas para trabalhar o tema “célula”, tais como, modelos didáticos (SILVA; FILHA; FREITAS, 2016; SOUZA; MESSEDER, 2017; FRANÇA; SOVIERZOSKI, 2018;), analogia com frutas (HOHEMBERGER; BILAR; COUTINHO, 2017) ou o uso de microscópios simples (PAGLIARINI, 2016; SILVA, ROQUE, 2020; SOGA et al. 2017), tem demonstrado essa mesma tendência.

Considerações Finais

Com a conclusão das atividades propostas neste estudo, sugere-se, a partir dos resultados obtidos, que a utilização do microscópio alternativo em sala de aula é viável, considerando-o como ferramenta de apoio no ensino do tema “Teoria Celular/Célula”, tanto sob aspectos didático-pedagógicos e econômicos, quanto da complexidade de sua utilização.

Observou-se que, a utilização desta ferramenta contribuiu, positivamente, para reduzir a passividade dos educandos e, assim, oportunizar um maior intercâmbio de informações entre o professor e os alunos participantes no estudo. Desse modo, a realização de uma aula prática, mesmo em contexto que não fosse o de um laboratório convencional, confirmou-se como uma proveitosa estratégia pedagógica, tendo despertado o interesse e a curiosidade dos alunos, ao passo que também estimulou os mesmos a participarem da aula de forma mais ativa e entusiasmada, já que o microscópio permitiu a observação de células e estruturas microscópicas de insetos.

Vale destacar, entretanto, que o uso desta ferramenta didática em aulas práticas, por si só, não garante resultados satisfatórios, automaticamente, pois antes, exige planejamento e organização para

ser posta em prática e, assim, facilitar a contextualização dos conteúdos da melhor maneira possível, em função de objetivos pré-estabelecidos tornando-se, desta forma, mais eficiente para os educandos.

No que tange aos níveis de assimilação/compreensão de conceitos sob investigação neste estudo, antes e depois do uso da ferramenta alternativa, pondera-se que foram ligeiramente melhores entre os alunos da chamada AR, os quais participaram da aula prática com a ferramenta utilizada.

Por fim, sugere-se que, a este, somem-se outros estudos, os quais possam verificar/validar a aplicabilidade da ferramenta aqui discutida, seja em torno da mesma temática, ou para a elaboração de práticas específicas, ou em outros contextos a serem delineados por outros pesquisadores e cuja finalidade última possa ser a de contribuir com a melhoria do ensino de Ciências nas escolas, bem como despertar o interesse de crianças e jovens pelo conhecimento científico.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, T. Y. I.; COSTA, M. B. O Laboratório de Ciências e a Realidade dos Docentes das Escolas Estaduais de São Carlos-SP. **Química. Nova Escola**. vol. 38, n 3, p. 208-214, ago. 2016.
- AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. **Biologia das células**. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004.
- BARTZIK, F.; ZANDER, L. D. A Importância Das Aulas Práticas De Ciências No Ensino Fundamental. **Revista arquivo Brasileiro de Educação**, Belo Horizonte, v.4, n. 8, maio-ago, 2016.
- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Naturais**/Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998.
- CARLAN, F. A.; SEPEL, L. M. N.; LORETO, E. L. S. Explorando diferentes recursos didáticos no Ensino Fundamental: uma proposta para o ensino de célula. **Acta Scientiae**. Canoas, v15. n.2. p.338-353, maio/ago. 2013.
- FABRI, F.; SILVEIRA, R. M. C. F. O Ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental sob a ótica cts: uma proposta de trabalho diante dos artefatos tecnológicos que norteiam o cotidiano dos alunos. **Investigações em Ensino de Ciências** – v18(1), p. 77-105, 2013.
- FRANÇA, J. P. R.; SOVIERZOSKI, H. H. Uso de modelo didático como ferramenta de ensino em citologia. **Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia**, v. 11, n. 2, 2018.
- FURTADO-JUNIOR, M. A. C.; SABINO, C. V. S. **Manual com sequências didáticas para o ensino de microbiologia no ensino fundamental utilizando laboratório alternativo**. 2017. 64 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2017. Disponível em: <http://www1.pucminas.br/imagdb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20170613111800.pdf>. Acesso em: 11 set. 2019.
- IBGE. **Brasil/Alagoas/São Sebastião**. 2019. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/sao-sebastiao/panorama>>. Acesso em: 13 jul. 2019.
- IBGE. **Brasil/Alagoas/São Sebastião**. 2020. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/sao-sebastiao/panorama>>. Acesso em: 29 set. 2020.
- IBGE. **Brasil/Alagoas/São Sebastião**. 2019. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/sao-sebastiao/panorama>>. Acesso em: 13 jul. 2019.
- GOMES, F. C.; CAVALLI, W. L.; BONIFÁCIO, C. F. **Os problemas e as soluções no ensino de Ciências e Biologia**. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 1.nov. 2008, Cascavel, PR.

- GREGÓRIO, E. A.; OLIVEIRA, L. G.; MATOS, S. A. Uso de simuladores como ferramenta no ensino de conceitos abstratos de biologia: uma proposição investigativa para o ensino de síntese proteica. **Experiências em Ensino de Ciências**, Cuiabá, v. 11, n. 1, p.101-125, abr. 2016.
- HOHEMBERGER, R.; BILAR, J. G.; COUTINHO, r. X. Práticas no ensino de Ciências: O uso das frutas para contextualizar o ensino de citologia. **Experiências em Ensino de Ciências**. v. 12, n. 6, p. 231-242, 2017.
- KRASILCHIK, M. **Prática de ensino de Biologia**. 4. ed. São Paulo, Edusp, 2008.
- LEÃO, M. F. et al. **Estratégias didáticas voltadas para o ensino de ciências: experiências pedagógicas na formação inicial de professores**. Uberlândia: Edibrás, 2018.
- LUZ, M. R. B.; OLIVEIRA, C. M.; OLIVEIRA, A. L. A HISTÓRIA DA CÉLULA NOS LIVROS DIDÁTICOS DE CIÊNCIAS: um olhar Crítico e reflexivo sobre a temática. **Revista Valore**. (Edição Especial): 630-641, 2018
- MAYER, K. C. M.; et al. Dificuldades encontradas na disciplina de ciências naturais por alunos do ensino fundamental de escola pública da cidade de Redenção-PA. **Lugares de Educação**, Bananeiras, PB, v. 3, p. 230-241, jul - dez 2013.
- NICOLA, J. A.; PANIZ, C. M. A importância da utilização de diferentes recursos didáticos no ensino de ciências e biologia. **Rev. NEaD-Unesp**, São Paulo, v. 2, n. 1, p.355-381, 2016.
- PAGLIARINI, D. S. **Atividades práticas com microscopia e o desenvolvimento de habilidades no Ensino Fundamental**. Tese de dissertação (Mestrado), Santa Maria, RS, 2016.
- ROCHA, L. B. A importância das práticas de ciências para o processo ensino aprendizagem. **Revista Científica Intellecto**. v.1, n.3, p.38-46, 2016.
- SANTANA, J. M.; SANTOS, C. B. O uso de Modelos Didáticos de Células Eucarióticas como instrumentos facilitadores nas aulas de Citologia do Ensino Fundamental. **Id on Line Revista Multidisciplinar de Psicologia**. v.13, n. 45 1, p. 141-152, 2019.
- SANTOS, C. J. S.; et. al. Ensino de Ciências: Novas abordagens metodológicas para o ensino fundamental. **REMOA** - v.14, Ed. Especial UFMT, p. 217-227, 2015.
- SILVA, A. A.; FILHA, R. T. S.; FREITAS, S. R. S. Utilização de modelo didático como metodologia complementar ao ensino da anatomia celular. **Biota Amazônia**. Macapá, v. 6, n. 3, p. 17-21, 2016.
- SILVA, J. J.; BALTAR, S. L. S. M. A.; BEZERRA, M. L. M. B. Experimentação em ciências com o uso de um microscópio artesanal e corante alternativo. **Experiências em Ensino de Ciências**.v.14, n.1. p. 344-352, 2019.
- SILVA, R.G.S., ROQUE, F. Aprimoramento de um microscópio caseiro e sua eficácia para ensinar citologia básica. **Holos**, 36(4), 1-12, 2020.
- SILVEIRA, M. L. **Dificuldades de aprendizagem e concepções alternativas em Biologia: a visão de professores em formação sobre o conteúdo de citologia**. 2013. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte. 197p.
- SOGA, D.; et. al. Um microscópio caseiro simplificado. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, vol. 39, n. 4, 2017.
- SOUZA, E. M.; MESSEDER, J. C. Citologia em sala de aula: um modelo celular pensado para todos. XI Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – XI ENPEC Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC –3 a 6 de julho de 2017.
- THEODORO, F. C. M.; COSTA, J. B. S. ALMEIDA, L. M. Modalidades e recursos didáticos mais utilizados no ensino de Ciências e Biologia. **Estação Científica (UNIFAP)**. Macapá, v. 5, n. 1, p. 127-139, jan./jun. 2015.
- VASCONCELOS, S. D.; SOUTO, E. O livro didático de ciências no ensino fundamental – proposta de critérios para análise do conteúdo zoológico. **Ciência & Educação**, v.9, n.1, p.93-104, 2003.
- VIECHENESKI, J. P.; CARLETTO, M. Por que e para quê ensinar ciências para crianças. **Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Tecnologia**, v. 6, n. 2, maio-ago.2013.
- WALLAU, G. L.; et. al. Construindo um microscópio, de baixo custo, que permite observações semelhantes às dos primeiros microscopistas. **Revista Genética na Escola**. 03: 1-3, 2008.